

SUN'IY INTELLEKTNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI: YANGI IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR

Muhammadiyev Dilshod Yaxshiboyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Raqamli iqtisodiyot fakulteti

“Axborot xavfsizligi” yo’nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14383295>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun’iy intellektning iqtisodiyot sohasidagi ta’sirini o’rganib, ma’lumotlarni tahlil qilish, qaror qabul qilish va bashorat qilish jarayonlarini qanday o’zgartirish kiritganiga oydinlik kiritadi. U SI sanaotni qanday o’zgartirayotganini, bozorlarga tasir qilishini va modernizatsiyalashtirilgan loyihalarni taklif etadi. Tadqiqot keng qamrovli adabiyotlarni ko’rib chiqishni o’z ichiga oladi, iqtisodiy ta’sirlarni baholash metodologiyasini taqdim etadi va samaradorlik, bandlik va iqtisodiy o’sish bilan bog’liq natijalarni muhokama qiladi. Asosiysi iqtisodiyotdagi yangi imkoniyatlar va muammolar haqida batafsil yoritiladi.

Kalit so’zlar: Iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, suniy intellekt, imkoniyatlar, jahon iqtisodiyoti, innovatsiyalar, mehnat bozori, iqtisodiy barqarorlik, prognozlash, qaror qabul qilish.

Kirish: Zamon shiddat bilan rivojlanib bormoqda. XXI asr Raqamli texnologiyalar asri desak mubolag’a bo’lmaydi. Kompyuter ixtiro qilingandan beri uning ko’plab funksiyalari yangilandi va yana ko’plab qo’shimcha yangi funksiyalar taqdim etildi. Hozirgi kunga kelib inson qo’li qilolmagan bir qancha ishlarni suniy ong yani suniy intellekt yordamida bajarishimiz mumkin albatta. Kundalik hayotimizni internetsiz tasavvur qilish qiyin. “Suniy intellekt” atamasi ilmiy va amaliy tadqiqotlarning keng qamrovli sohasini tavsiflash uchun ishlatiladi. Sun’iy intellekt so’nggi yillarda global iqtisodiyotda katta o’zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Dastlab ilmiy fantastika janrida tasvirlangan texnologiyalar hozirda real hayotda iqtisodiy tizimlarni shakllantiradigan, ishlab chiqarishdan tortib to xizmat ko’rsatishgacha bo’lgan sohalarda faoliyat yuritmoqda. Sun’iy intellektning iqtisodiyotga ta’siri keng ko’lamli va murakkab bo’lib, u ishchi kuchi bozoridan tortib, raqobatbardoshlik va innovatsiyalarni rivojlantirishgacha bir qator sohalarda o’z aksini topadi.

Malumki, hozirda texnologik jihatdan taraqqiy etgan davlatlar iqtisodiy jihatdan ham yuqori ko’rsatgichlarga erishgan, hozirda to’rtinchi sanoat inqilobiga o’tish arafasida bunday taraqqiyot rivojlanayotgan va rivojlanishda ortda qolgan davlatlarga o’z imkoniyatlari tasirini o’tkazishga keng imkoniyatlar yaratib beradi. Ayniqsa, bu holat ilm-fan va texnologiyalar yanada rivojlanayotgan to’rtinchi Renesans inqilobiga qadam qo’yilayotgan bosqichlarda yanada sezilarli tasir ko’rsatadi. Qolaversa, keyingi 10 yillikda axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt iqtisodiy, geosiyosiy va mudofaa sohaslarida ko’plab davlatlar rivojining asosiy omillari bo’lib qolmoqda.

Shuningdek SI ning iqtisodiyotdagi eng muhim ta’sirlaridan biri – ishchi kuchining o’zgarishi va avtomatlashuv jarayonidir. Avtomobillarni yig’ishdan tortib, mijozlarga xizmat ko’rsatishgacha bo’lgan bir qancha sohalarda robotlar va avtomatlashtirilgan tizimlar qo’llanilmoqda. Bu esa ayrim sanoat tarmoqlarida ish o’rinlarining kamayishiga olib keladi. Masalan, avtomobilsozlik sanoatida robotlar ishchilarni o’rnini bosmoqda, shu bilan birga,

qisqa vaqt ichida yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatini yaratmoqda. Biroq, bu holat faqatgina yo'qolgan ish o'rinlari haqida emas. Sun'iy intellekt yangi tarmoqlar va yangi mutaxassisliklarni yaratadi. Yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish uchun yuqori malakali kadrlar kerak bo'ladi. Xususan, ma'lumotlar ilm-fani, robototexnika, sun'iy intellekt va tarmoq xavfsizligi sohalarida yangi ish o'rinlari ochilmoqda. Shunday qilib, sun'iy intellekt ish o'rinlarini o'zgartirayotgan bo'lsa-da, uni to'g'ri boshqarish va ta'lim tizimini yangi talablarga moslashtirish zarur.

Yana bir sun'iy intellektning muhim ta'siri produktivlikni oshirishga yordam berishidir. SI texnologiyalari orqali ma'lumotlar katta hajmda tezda tahlil qilinadi, biznes qarorlari yanada samarali qabul qilinadi va ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtiriladi. Misol uchun, ishlab chiqarish liniyalarida robotlar va aqlli tizimlar yordamida mahsulotlar ishlab chiqarishning samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Shu bilan birga, kompaniyalar sun'iy intellektdan foydalanish orqali xarajatlarni qisqartirishi, vaqtni tejashi va mahsulotlar sifatini yaxshilashi mumkin. Bularning barchasi iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Yangi texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar yaratish imkoniyatlari tug'iladi. Bu jarayonlar esa mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy farqni kamaytirishga ham yordam beradi.

Iqtisodiyotning kesishishi va suniy intellekt bu sohada inqilob qilish imkoniyatiga ega bo'lgan keng ko'lamli dasturlarni keltirib chiqardi. Iqtisodiy tizimlar, moliya bozorlari va global savdoni o'z ichiga olgan iqtisodiyot tarmoqlari sun'iy intellektning integratsiyasidan sezilarli foyda ko'rishi mumkin. Ushbu maqolada biz Sun'iy intellektning iqtisodiyot sohasidagi tasirini turli xil qo'llanmalarini ko'rib chiqamiz va ma'lumotlarni tahlil qilish, bashorat qilish va qaror qabul qilish jarayonlariga olib kelgan o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Iqtisodiyot tasiri uchun sun'iy intellekt dasturlarida qo'llaniladigan usullar aniq vazifaga qarab farq qiladi. Kabi mashinani o'rganish texnikasi regressiya tahlili, vaqt seriyasini prognoz qilish va neyron tarmoqlar odatda bashorat qilish uchun ishlatiladi. Tabiiy tilni qayta ishlash matnli ma'lumotlarni tahlil qilish va moliyaviy bozorlarda hissiyotlarni tahlil qilish uchun ishlatiladi. Kuchaytirishni o'rganish murakkab iqtisodiy tizimlarda qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtirish uchun ishlatiladi.

Qo'shimcha bir yangi biznes va sanoatlarni yaratishga imkon yaratadi. Innovatsiyalar sun'iy intellektning asosiy vositalaridan biridir. Yangi xizmatlar va mahsulotlar bozorini shakllantirayotgan texnologiyalar orasida SI asosidagi personalizatsiya xizmatlari, tibbiy diagnostika tizimlari, avtomatlashtirilgan mijozlarga xizmat ko'rsatish va moliyaviy texnologiyalar (FinTech) mavjud. Bu tarmoqlar tez rivojlanmoqda va yangi ish o'rinlari, startaplar va biznes imkoniyatlarini yaratmoqda. Masalan, tibbiyotda sun'iy intellekt kasalliklarni erta bosqichda aniqlash, davolash jarayonlarini optimallashtirish va shifokorlar uchun qarorlar qabul qilishni osonlashtirish imkonini beradi. Shuningdek, moliyaviy xizmatlarda algoritmik savdolar, kredit risklarini baholash va mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish kabi imkoniyatlar yaratmoqda.

Eng muhimi global iqtisodiy raqobatni yangi darajaga olib chiqdi. Texnologiyalarning jadal rivojlanishi va ularning tezda boshqa mamlakatlarga tarqalishi global iqtisodiyotda yangi o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. SI texnologiyalarini joriy etgan davlatlar va kompaniyalar o'z raqobatbardoshligini oshirishga muvaffaqiyatli erishmoqda. Shuningdek,

sun'iy intellektning o'sishi mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy farqlarni ham keskinlashtirishi mumkin. Yangi texnologiyalarni tezda o'zlashtirgan mamlakatlar global bozorlarda yetakchilikni qo'lga kiritishi, qolganlar esa iqtisodiy orqada qolishi mumkin. Bu, o'z navbatida, xalqaro savdolarini va investitsiya oqimlarini o'zgartiradi.

SI ning iqtisodiyotga ta'siri ijtimoiy va etik masalalarni ham keltirib chiqaradi. Birinchi navbatda, ish o'rinlarining yo'qolishi va yangi mutaxassisliklarga ehtiyoj ortishi aholi o'rtasida notenglikni keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa ijtimoiy muammolarni, shu jumladan, daromad taqsimoti va ta'limga kirish imkoniyatlarini ta'sir qilishi mumkin.

Tizimning ishlatilishi bilan bog'liq yana bir muammo – ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik masalalaridir. SI tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarga asoslanadi va bu ma'lumotlar noto'g'ri qo'llanilsa, shaxsiy ma'lumotlar va xavfsizlikka tahdid solishi mumkin.

Yuqorida keltirib o'tganimiz SI ning iqtisodiyotga tasiri, imkoniyatlar va muammolar haqida sodda misollar edi. Suniy ong tobora rivojlanib borar ekan iqtisodiyot emas balki barcha sohalar uchun muhim rol o'naydi. Bu bilan XXI asr "Raqamli texnologiyalar" asri ekanini yaqqol misol qilishimiz mumkin.

Xulosa

Xulosa shundaki suniy intellekt malumotlarni tahlil qilishi, bashorot qilishi va yetarlicha qaror qabul qilishi orqali iqtisodiyot sohasiga ham katta tasir ko'rsatmoqda. SI ning iqtisodiyotga ta'siri jiddiy va murakkab bo'lib, u yangi imkoniyatlar yaratish bilan birga, bir qator muammolarni ham keltirib chiqaradi. Innovatsiyalar va avtomatlashuv samaradorlikni oshirish va yangi sanoatlar yaratish imkonini beradi, ammo bu ish o'rinlarining yo'qolishi va ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirishi mumkin. Sun'iy intellektni muvaffaqiyatli joriy etish uchun davlatlar va kompaniyalar ehtiyotkorlik bilan strategiyalar ishlab chiqishlari, ta'lim tizimini rivojlantirishlari va texnologiyalarning ijtimoiy ta'sirlarini boshqarishlari zarur.

References:

1. Berkinov, B., & Qodirov, 3. (2022). Suniy intellektni rivojlantirishning xorijiy strategiyalari va ulardan amaliyotda foydalanish yo'nalishlari. *Economics and Innovative Technologies*, 10(3), 291-304. https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss3/a31
2. Qodirova Nilufar G'ayratovna, Hakimova Shahnoza Vohid qizi, & Hoshimova Hulkaroy Djurayevna. (2024). SUN'IY INTELLEKTNI IQTISODIYOT TARMOQLARIDA QO'LLANILISHI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 56(3), 31-35. <https://scientific-jl.org/obr/article/view/1598>